

Informe de cadena de valor del turismo

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Informe de Cadena de Valor del Turismo

Documento de Trabajo N°5

Fecha de publicación: septiembre de 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948480>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Documento de Trabajo N°4: Directrices de Gestión Ambiental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Índice

1	Introducción	3
2	Marco conceptual y caracterización	5
3	Clasificación de actividades	8
4	La cadena de valor turismo en el mundo y en Argentina	12
4.1	A nivel mundial	12
4.2	En Argentina	14
5	Caracterización sectorial de la cadena de valor	26
5.1	Oferta turística en Argentina	26
5.2	Actividades principales de la cadena	29
5.2.1	Agencias de viajes	29
5.2.2	Transporte	34
5.2.3	Alojamiento	41
6	Oportunidades y Restricciones transversales	48
7	Conclusiones y lineamientos de política	50
	Bibliografía	52

1 Introducción

El turismo es un sector productivo de servicios con fuerte presencia en las economías regionales, estratégico para el desarrollo de la actividad económica, el empleo y la generación de divisas. Sus actividades características representan el 4,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), 6% del empleo total y alrededor del 7% de las exportaciones de bienes y servicios. Asimismo, por ser intensivo en mano de obra, presenta una elevada relación entre empleo y VAB.

Su oferta está conformada por un anillo de actividades cuyo núcleo está constituido por agencias de viajes, hoteles, restaurantes y transporte, que se complementan con un universo más amplio integrado por guías turísticos, organizadores de excursiones, actividades culturales, entretenimiento, entre otros.

A lo largo de su extensa geografía, el país cuenta con una vasta diversidad de paisajes que le imprimen una belleza única e irrepetible: altas cumbres montañosas, selva subtropical, mesetas andinas, gargantas y cañones, inmensas planicies con capacidad productiva agropecuaria, lagos, bosques, playas, pantanos y humedales, aguas termales, volcanes, ríos, penínsulas e islas.

En paralelo a lo natural, aparecen los pueblos y ciudades, en las cuales se destacan lo histórico-cultural y la gastronomía y suelen ser anfitrionas de eventos y convenciones. Ellas también constituyen nodos de conectividad e infraestructura con otras ciudades y destinos naturales.

La amplia diversidad y riqueza que presenta Argentina, en la que se conjugan lo natural con lo cultural y lo urbano, el desarrollo turístico en los diferentes destinos y el mayor o menor grado de desarrollo relativo de los diferentes eslabones/actores de la cadena de valor proponen el desafío de avanzar en políticas públicas orientadas a desarrollar y promover destinos, así como a mejorar las condiciones de los actores que intervienen en ella.

Para la elaboración de estas políticas es necesario contar con un diagnóstico integral del sector que comprenda distintas dimensiones, que podrían resumirse en "territorial", "sectorial" y "de mercados". Por un lado, es necesaria una mirada integral del territorio, como ámbito que organiza y estructura el funcionamiento del sector, que pueda identificar el desarrollo hasta ahora alcanzado, el potencial con el que cuenta a partir del patrimonio natural, cultural y productivo de las distintas regiones y destinos, la infraestructura de alojamiento, de transporte y de conectividad, los pasos fronterizos de interés turísticos y la posibilidad de integración en circuitos turísticos binacionales. La segunda dimensión para tener en cuenta es la composición sectorial de la oferta, abordada desde un enfoque de cadena de valor

en la que se analicen los diferentes eslabones y actores. Por su parte, la visión de mercado aporta información sobre el perfil de los turistas que recibe y puede recibir cada destino y los mercados de demanda efectiva y potencial.

En particular, el objetivo de este trabajo es la presentación de un diagnóstico sectorial del turismo desde la perspectiva de la oferta, a fin de tener un mejor dimensionamiento y mapeo de la cadena de valor y el tipo y grado de relacionamiento entre los actores privados que la integran¹. Se parte, en la [sección 2](#), desde un marco conceptual y caracterización del sector desde un enfoque de cadena de valor, en la que se presentan los diferentes eslabones y actores que componen la cadena, para luego presentar, en la [sección 3](#), una serie de definiciones y clasificaciones adoptadas por el Ministerio de Turismo y Deportes. En la [sección 4](#) se hace una breve descripción de la actividad en el mundo y en Argentina, identificando los principales destinos turísticos de Argentina, su distribución territorial, la oferta, el mercado con el que trabajan y el impacto de esta composición en los flujos turísticos. La [sección 5](#) analiza las características de los principales eslabones. En la [sección 6](#) se analizan las principales oportunidades y limitantes que se identificaron, para luego finalizar en la [sección 7](#) con las conclusiones y lineamientos de política.

2 Marco conceptual y caracterización

Como se mencionó en la introducción, la actividad turística depende del territorio donde se desarrollan los destinos, el cual, a su vez, determina su funcionamiento. En ese marco, las actividades que forman parte de la cadena de valor intervienen en diferentes momentos del tiempo y se pueden desarrollar en distintos lugares.

Para el análisis de los diferentes eslabones se utilizará el enfoque de cadena de valor, entendiendo a esta como un conjunto interconectado de productos y servicios que permiten que el turista pueda disfrutar en una misma experiencia de una serie de elementos tangibles (por ejemplo, hoteles, restaurantes, transporte, etc.) e intangibles (por ejemplo, experiencias culturales, espectáculos naturales, avistaje de flora y fauna, entretenimiento, etc.). La figura [2.1](#) muestra en forma simplificada cómo se estructura la cadena de valor del turismo, diferenciando los eslabones que intervienen en el país de salida o de emisión de turistas de los que forman parte del país de llegada, destino o recepción. Mediante este esquema se pueden identificar también las distintas formas adoptadas por el turismo: internacional e interno.

El turismo internacional incluye el turismo emisor y receptor. El turismo emisor es aquel por el cual los visitantes residentes en el país de referencia viajan a otro país, en tanto que, en el turismo receptor, los visitantes no residentes viajan al país de referencia. Por su parte, el turismo interno consiste en el desplazamiento de visitantes dentro del mismo país en el que residen.

El primer eslabón de la cadena es el visitante que desea conocer un destino nuevo o conocido y que compra su pasaje o paquete turístico por medio de una agencia de viajes u operador turístico (eslabón de distribución) o de manera independiente por Internet o telefónicamente a la compañía prestadora del servicio o a algún grupo mayorista. En este sentido, el turista es un participante activo a lo largo de la cadena valor y la experimenta desde el principio hasta el final ([Yilmaz y Bititci, 2006](#)).

Esta diversidad de situaciones determina un alto grado de especificidad en los actores de la cadena, como los operadores turísticos, las agencias de viajes y excursiones, los hoteles y los restaurantes que prestan sus servicios ([Garry y Martínez, 2017](#)). Todos ellos constituyen el núcleo organizativo de la cadena valor, a partir del cual se desarrollan otras actividades complementarias como las de guías de turismo, organizadores de excursiones, guías de turismo aventura y turismo activo, producción y comercialización de productos regionales y artesanías, entre otras.

Figura 2.1: Esquema simplificado de la cadena de valor del turismo

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL

El siguiente eslabón está conformado por las empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial, lacustre o terrestre. Incluye también otros actores o servicios conexos, como el medio para trasladarse desde su domicilio hasta el aeropuerto, puerto o terminal de salida. Asimismo, comprende servicios verticales para el eslabón, como mantenimiento de equipos, y certificaciones de seguridad del medio de transporte, entre otros.

El próximo eslabón comprende los servicios de frontera, tanto generales como especializados de facilitación, incluyendo los prestados por instituciones públicas y privadas como apoyo al turista. Se contemplan las casas de cambio para obtener divisas o moneda del país de destino, servicios para la obtención de visas u otros trámites oficiales para la entrada al país, el pago de impuestos en el país de salida o de entrada, y procedimientos administrativos que el usuario debe hacer antes de su viaje.

Tanto desde su llegada al país de destino (turismo receptivo) como en su desplazamiento dentro del país de residencia, el turista se encuentra con una serie de actores y servicios de apoyo, que en su conjunto contribuyen a la experiencia turística local. Se trata de los operadores turísticos nacionales y locales, los agentes de viajes nacionales, los servicios de transporte nacional (compañías aéreas y de transporte terrestre), los servicios de alojamiento y gastronomía, las excursiones culturales o naturales ofrecidas, entre otros. Se consideran también los servicios de regalos o recuerdos que se pueden adquirir, además de las actividades naturales y culturales realizables en el destino.

Es importante remarcar que la mayoría de estos eslabones también cuentan con una cadena de valor propia de insumos y productos intermedios que requiere servicios específicos y que ocasiona nuevas oportunidades para la población local, sobre todo en empleo e ingresos, a partir de sus efectos directos e indirectos.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que dada la interrelación que existe en los diferentes eslabones de la cadena, la calidad de los productos, servicios o insumos intermedios juegan un papel relevante, afectando el desempeño aguas arriba y abajo. La falta de calidad en un eslabón o servicio afecta la totalidad del valor agregado del destino turístico y puede determinar el éxito de cada uno de los proveedores. Es por ello que factores como la gobernanza de la cadena y la cooperación e integración entre actores resultan relevantes.

3 Clasificación de actividades

La delimitación de la cadena de valor de turismo resulta relevante a los fines estadísticos para tener un preciso dimensionamiento y acompañamiento de esta, aspectos indispensables para la toma de decisiones de los responsables en la formulación de políticas.

Debido a que el turismo engloba una serie de actividades en forma directa pero también transversal, su definición ha sido motivo no solo de un debate metodológico en los organismos internacionales sino también ha generado diferencias de tratamiento en los sistemas estadísticos de los países a lo largo de los últimos sesenta años.

En función de ello, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de Turismo (OMT) publicaron en 2008 el documento Recomendaciones Internacionales para Estadísticas del Turismo ([Organización Mundial del Turismo, 2010](#)), con el objetivo de ayudar a los países a establecer los fundamentos metodológicos y prácticos de las estadísticas de turismo de un modo integrado, inclusive aumentando la coherencia de las estadísticas de turismo con otras estadísticas oficiales y velando por el desarrollo de las Cuentas Satélite de Turismo -CST- ([Organización Mundial de Turismo y Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2008](#)).

En otras palabras, mediante estas Recomendaciones se busca proporcionar un sistema de conceptos, definiciones, clasificaciones e indicadores que sean coherentes a nivel interno, y que faciliten el vínculo con los marcos conceptuales de la CST, los sistemas de cuentas nacionales, la balanza de pagos y las estadísticas de trabajo, entre otros. Asimismo, se proporciona orientación general sobre las fuentes de datos y los métodos empleados para la recopilación de datos que será complementada por unas Orientaciones para la compilación de estadísticas básicas de turismo. ([Organización Mundial del Turismo, 2010](#)).

Siguiendo las RIET 2008, el Ministerio de Turismo y Deportes junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) elaboraron la [Cuenta Satélite de Turismo de Argentina \(CST-A\)](#), para la cual se identificaron las actividades turísticas involucradas.

Corresponde aclarar que la CST es una herramienta indispensable para una conciliación global de los datos turísticos entre la oferta y la demanda y tiene en cuenta un ámbito más amplio de la demanda turística que no sólo incluye el

consumo turístico, sino también el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En este punto, y previo a la demarcación y definición de las actividades, corresponde hacer una breve descripción de los conceptos previamente mencionados:

Consumo turístico: se refiere al valor monetario de todos los bienes y servicios, característicos y conexos, que el visitante adquiere antes, durante y después del viaje en el territorio del país en que se lleva a cabo el estudio del turismo. Por tanto, en esta variable se incluye el gasto en consumo final del visitante, así como el que se efectúa por cuenta de él durante su traslado y estancia en el lugar de destino.

Consumo colectivo turístico: se vincula a los servicios facilitados por la administración pública, en todos los niveles de gobierno, para rubros como la legislación y regulación de actividades turísticas, conservación del orden público, proporcionar seguridad a los visitantes, fomentar y dar mantenimiento a las zonas turísticas y públicas, entre otras funciones.

Formación Bruta de Capital Fijo: abarca la construcción e instalaciones y maquinaria y equipo, que incluye elementos como la maquinaria y equipo relacionado con el transporte, equipo de cómputo y periféricos, y mobiliario y equipo.

La CST brinda la posibilidad de incluir bienes o servicios característicos específicos de cada país. En el caso de Argentina identifica a las cuatro actividades núcleo de la cadena de valor formado por Alojamiento, Gastronomía, Transporte y Agencias de viajes, alrededor de los cuales desarrollan su actividad la red de prestadores de actividades complementarias agrupados en la categoría Otros bienes y servicios turísticos.

Categoría	Clasificación de actividades características	Rama CLANAE 2004
Alojamiento	1. Alojamiento para visitantes	
	1.a. Servicios de alojamiento para visitantes no contemplados en 1.b	551
	Servicios de alojamiento en camping.	551.1
	Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de alojamiento temporal, excepto por hora.	551.22
Alojamiento	1.b. Servicios de alojamiento asociados con todos los tipos de inmuebles de uso turístico	701
	Servicios inmobiliarios con bienes propios y arrendados (inmuebles de uso turístico)	701 A
Gastronomía	2. Industria de provisión de alimentos y bebidas	552
	Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador excepto en heladerías.	552.11
	Servicios de expendio de comidas y bebidas en heladerías.	552.12
	Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p. (incluye rotiserías)	552.29
Transporte	3. Transporte de pasajeros por ferrocarril	601
	Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros	601.22
	4. Transporte de pasajeros por carretera	602
	Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer (No incluye el alquiler de autos sin chofer)	602.22
	Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros	602.25
	Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo	602.26
	Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros	602.27
	5. Transporte de pasajeros por agua	61
	Servicio de transporte marítimo de pasajeros	611.2
	Servicio de transporte fluvial de pasajeros	612.2
	6. Transporte aéreo de pasajeros	622
	7. Alquiler de equipos de transporte	711
	8. Servicios complementarios para el transporte	633
	Servicios explotación de infraestructura; peajes y otros derechos	633.11
Servicios de hangares, estacionamiento y remolque de aeronaves	633.31	
Agencias de viaje	9. Agencias de viajes y otros servicios de reserva	634
Otros bienes y servicios de turismo	10. Industria cultural	92
	Exhibición de filmes y videocintas	921.2
	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.	921.4
	Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.	921.9
	Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.	923
	11. Industria deportiva y recreativa	924
Otros bienes y servicios de turismo	12. Comercio minorista de bienes característicos del turismo específicos de cada país	
	Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas	505

Figura 3.1: Actividades características del turismo identificadas en la CST-A

Fuente: Cuenta Satélite de Turismo (INDEC, MINTURDEP)

A continuación, se hace una breve descripción de cada una de ellas y se presenta en la figura 3.1 la codificación correspondiente:

Alojamiento: representa con frecuencia una parte importante de los gastos totales de viaje de los visitantes. Incluye establecimientos de alojamiento colectivo (hoteles y establecimientos parahoteleros, establecimientos especializados, otros establecimientos colectivos como alojamientos de camping turístico); alojamientos turísticos privados (viviendas propias, habitaciones alquiladas en casas particulares, habitaciones alquiladas en viviendas familiares o agencias profesionales, etc.).

Gastronomía: aunque se consideran actividades características del turismo, estos establecimientos atienden tanto a los visitantes como a los residentes locales. Comprende el servicio de comidas a los clientes, servidas en mesas o por ellos

mismos de un surtido de platos expuestos, y ya se trate de comida para consumir en el local, para llevar o para entrega a domicilio. Abarca la preparación y el servicio de comidas para consumo inmediato desde vehículos, motorizados o no. Los establecimientos que forman parte de esta categoría son restaurantes, cafeterías, restaurantes de comida rápida, reparto de pizza a domicilio, restaurantes de comida para llevar, vendedores ambulantes de helados, puestos ambulantes de comida y preparación de alimentos en puestos de mercado.

Transporte: hace referencia al medio principal utilizado por el visitante durante su viaje, el cual puede estar definido por el medio en el que se viaja el mayor número de millas/kilómetros; el medio en el que se pasa la mayor parte del tiempo, y el medio que representa el porcentaje más elevado del costo total del transporte. El transporte de pasajeros suele clasificarse en dos categorías diferentes: el transporte al lugar de destino o desde el mismo, y el transporte en el destino. Incluye transporte de pasajeros por ferrocarril, carretera, agua, aéreo y alquiler de equipos de transporte.

Agencias de viajes: su función consiste principalmente en vender el derecho a utilizar un determinado servicio prestado por terceros en un momento dado y en determinadas condiciones. Proporcionan información y otros servicios al visitante, y son el intermediario en la compra de determinados servicios, aunque también podrían ofrecer servicios adicionales, como circuitos acompañados, servicios de guías, etc.

Otros bienes y servicios turísticos: incluye actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, visitas a museos y gestión de lugares y edificios históricos; Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales; actividades deportivas y recreativas; entre otras.

4 La cadena de valor turismo en el mundo y en Argentina

4.1 A nivel mundial

Hasta el año 2019, previa irrupción de la pandemia COVID-19, el turismo era uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial, representando el 4% del PIB global ([Organización Mundial del Turismo, 2021](#)). También resultaba significativa su contribución en términos de empleo, dando cuenta del 10,4% del total de trabajadores en forma directa e indirecta (334 millones) y aportando uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajos generados.²

Figura 4.1: Evolución del PIB total y turístico a nivel mundial. Tasa de variación porcentual interanual

Fuente: Organización Mundial del Turismo y Banco Mundial

El turismo internacional representó en 2019 el 7,5% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, evidenciando entre 2010 y 2019 un crecimiento anual promedio por encima de la media mundial (4,1% vs. 3%, OMT, figura 4.1). Entre los principales aspectos que explican este importante dinamismo se pueden mencionar la mejora en los ingresos de la población, los menores costos asociados a los viajes, y una gama cada vez más amplia de actividades turísticas disponibles.

En términos de gasto turístico, Estados Unidos, China y los países europeos explican una parte significativa del gasto turístico a nivel mundial, representando en 2019 alrededor de la mitad del total mundial (figura 4.2). Dentro de América Latina, se destacan Brasil, México y Argentina con el 1,2%, 0,7% y 0,5%, respectivamente³.

Figura 4.2: Participación de gasto turístico en porcentaje. Gasto por país de origen. Año 2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMT

La evolución de las llegadas de turistas internacionales ha venido aumentando en todas las regiones en las últimas décadas. En tanto, se observa una caída en la participación de Europa, la región más visitada, que pasó de representar el 57% de las llegadas de turistas internacionales en el año 2000, a concentrar el 51% en 2019. América es la otra región que perdió participación, pasando del 19% a comienzos del milenio al 15% en 2019. El resto de las regiones aumentó su participación, con Asia-Pacífico destacándose por incrementar su participación desde el 16% al 25% de las llegadas internacionales.

Figura 4.3: Evolución mundial de las llegadas de turistas internacionales por región. En millones de turistas. Período 2000-2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OMT

4.2 En Argentina

Argentina está ubicada en la región más austral de América del Sur, abarcando casi 2,8 millones de km² -sin incluir el territorio antártico-. Es el segundo país más grande del continente y el octavo más grande del mundo. El territorio nacional también incluye una parte sustancial del continente antártico.

A lo largo de su extensa geografía, el país cuenta con una vasta diversidad de paisajes: altas cumbres montañosas, selva subtropical, mesetas andinas, gargantas y cañones, inmensas planicies con capacidad productiva agropecuaria, lagos, bosques, playas, pantanos y humedales, aguas termales, volcanes, ríos, penínsulas e islas. Existen 23 sitios Ramsar declarados por la Convención sobre los Humedales, que abarcan una superficie de 5,7 millones de hectáreas de ambientes diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otros. Todo esto es complementado por una variada flora y fauna.

Además de su diversidad geográfica, es un país rico en patrimonio cultural, contando con 11 sitios declarados de patrimonio mundial natural y cultural por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Organización Cultural (UNESCO). Los sitios declarados son el Parque Nacional de los Glaciares (Santa Cruz), Misiones Jesuíticas Guaraníes (Misiones), Parque Nacional Iguazú (Misiones), Cueva de las Manos (Santa Cruz), Península de Valdés (Chubut), Parque Ischigualasto (San Juan), Manzana y Estancias Jesuíticas (Córdoba), Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Qhapaq Ñan (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza), Casa del Dr. Curutchet - Obra Arquitectónica de Le Corbusier (Buenos Aires), Parque Nacional Los Alerces (Chubut).

Figura 4.4: Sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (UNESCO)

Fuente: Elaboración propia en base a UNESCO.

En ese marco, dentro de su vasto territorio es posible identificar destinos consolidados, que cuentan con una oferta madura, así como otros emergentes, que cuentan con una infraestructura que se puede desarrollar, y otros por descubrir, asociados a distintos tipos de turismo. Entre los más destacados de la oferta de Argentina, se pueden mencionar⁴:

De naturaleza: aquel que tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza y la práctica de actividades deportivas que usen expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos" ([Portillo, 2006](#)).

Urbano: es aquel que tiene lugar en ciudades, con sus propios atributos. Ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre y los negocios (OMT). Incluye visitas a museos, monumentos, sitios históricos, etc. y a la oferta para el esparcimiento.

Cultural: industrias culturales, idiomático, histórico, religioso, fiestas y festividades

Gastronómico: el principal interés es la gastronomía y oferta cultura culinaria (recetas típicas) la región y/o provincia que se visita.

Salud: es aquel cuya motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual mediante actividades médicas y de bienestar. Incluye spa, termas, entre otros.

Rural: es aquel se desarrolla en entornos no urbanos (rurales) en los cuales existe una baja densidad demográfica, paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y estructuras sociales y formas de vida tradicionales (OMT)

Congresos y convenciones: consiste en el desplazamiento de viajeros por motivos de reuniones, trabajo o para asistir a un evento.

En términos de la distribución territorial de la actividad y grado de desarrollo relativo de los destinos, en lo que se refiere exclusivamente al turismo interno, si se mide por cantidad de turistas que llegan a los destinos nacionales durante el transcurso de un año calendario, los diez principales destinos concentran el 58% del total con una estacionalidad marcada en la temporada de verano. Esta proporción asciende al 92% si se consideran exclusivamente las primeras diez localidades elegidas por el turismo internacional.

Si se mide la cantidad de pernoctes por región turística, de las siete regiones turísticas representadas por Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero), Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis), Litoral (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa), Córdoba (Córdoba), Buenos Aires (CABA, Buenos Aires) y Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), se observa que sólo cuatro regiones: CABA, Patagonia, Buenos Aires y Córdoba, representan el 70% del total.

Año 2019			
	Pernoctaciones	Participación (%)	Part. acumulada (%)
CABA	10.802.103	22,0%	22,0%
Patagonia	9.919.310	20,2%	42,2%
Buenos Aires	6.613.176	13,5%	55,6%
Córdoba	6.530.227	13,3%	68,9%
Litoral	5.756.776	11,7%	80,6%
Norte	4.949.270	10,1%	90,7%
Cuyo	4.584.191	9,3%	100,0%
Total	49.155.053	100,0%	100,0%

Figura 4.5: Pernoctes de viajeros residentes y no residentes, por región de destino

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INDEC.

Si se miden por cantidad de plazas, cada una de las regiones incluye una serie de localidades que reúnen en total el 80% de las plazas disponibles:

Región Norte: Cafayate y Ciudad de Salta en Salta, Termas de Río Hondo y Ciudad de Santiago del Estero en Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán en Tucumán, Ciudad de La Rioja en La Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca en Catamarca.

Región Litoral: Rosario, Ciudad de Santa Fe y Rafaela en Santa Fe, Gualaguaychú y Paraná en Entre Ríos, Posadas y Puerto Iguazú en Misiones, la ciudad de Formosa en Formosa, la ciudad de Corrientes en Corrientes y la ciudad Resistencia en Chaco.

Región Cuyo: Ciudad de Mendoza, Malargüe, San Rafael y Valle de Uco en Mendoza, Ciudad de San Juan en San Juan, Ciudad de San Luis y Villa de Merlo en San Luis.

Región Córdoba: Ciudad de Córdoba, La Falda, Mar Chiquita, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano.

Región Buenos Aires: CABA; Mar del Plata, Bahía Blanca, Pinamar, Tandil y Villa Gesell en la provincia de Buenos Aires.

Región Patagonia: Ciudad de Neuquén, Villa La Angostura y San Martín de los Andes en Neuquén, Las Grutas, Viedma y San Carlos de Bariloche en Río Negro, Puerto Madryn, Trelew y Esquel en Chubut, Santa Rosa en La Pampa, Calafate y El Chaltén y Río Gallegos en Santa Cruz, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande en Tierra del Fuego.

Los diez principales destinos (CABA, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Las Grutas, Termas de Río Hondo, Ciudad de Salta, Puerto Iguazú y Ciudad de Mendoza) concentran el 32% de las plazas hoteleras y si se toman los primeros veinte (sumando a Ciudad de Córdoba, Rosario, Pinamar, El Calafate, Merlo, Puerto Madryn, San Martín de los Andes, Tandil, Ushuaia, mina Clavero) la proporción asciende al 42% de la capacidad hotelera.

Cada uno de estos destinos, a su vez, presenta una propuesta turística específica que atrae, según el caso, a diferentes perfiles de turistas residentes y extranjeros.

La Ciudad de Buenos Aires es un faro cultural y la puerta de entrada del turismo receptivo. Se destaca por su enorme y diversa oferta artístico cultural, conocida por su fuerte tradición teatral, sus librerías, cines, museos y una vigorosa escena musical, donde el tango es una marca de identidad. La ciudad ofrece además un patrimonio arquitectónico ecléctico y característico y vale la pena adentrarse en cada uno de sus barrios para conocer la diversidad histórico-cultural que caracteriza a esta ciudad. CABA cuenta con el 9% de las plazas hoteleras del país y el 49% de los viajeros hospedados son residentes.

La costa atlántica bonaerense recibe en verano a turistas de todo el país con su oferta de sol y playa. Mar del Plata es el mayor y más importante balneario de la Argentina, con una propuesta agregada de teatro, gastronomía y circuitos culturales. Cuenta con el 6% de las plazas hoteleras y el 99% de los viajeros hospedados son residentes. Villa Gesell, con un público más juvenil, es el cuarto destino turístico en importancia. Cuenta con el 2% de las plazas totales y una orientación prácticamente plena hacia el turismo interno. Pinamar, por su parte, ofrece el 1% de las plazas totales. Otras localidades de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se sitúan en el partido de la costa, Mar de Ajó y San Bernardo, además de Chapadmalal y Miramar al Sur de Mar del Plata, y Necochea como destacada entre los balnearios del Sur de la provincia.

En la Patagonia Andina, se destaca San Carlos de Bariloche como destino turístico para residentes y extranjeros (sobre todo desde Brasil y Chile) para la práctica de deportes de invierno y, durante todo el año, para la práctica de actividades relacionadas con la naturaleza, como la imperdible visita al Parque Nacional Nahuel Huapi. Bariloche cuenta con el 3% de las plazas de la Argentina y el 71% de los viajeros hospedados son residentes.

Figura 4.6: Principales destinos según cantidad de plazas, viajeros hospedados y proporción de turistas residentes. Año 2019

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Ministerio de Turismo y Deportes, sobre la base de EOH y PUNA.

La provincia de Córdoba es otro de los destinos elegidos por los argentinos. Villa Carlos Paz cuenta con el 2% de las plazas totales, ocupadas por un 99% de turistas residentes. Con una oferta cultural y educativa, la ciudad de Córdoba cuenta con el 1% de las plazas hoteleras de Argentina y una proporción de turistas nacionales del 85%. Mina Clavero, en Traslasierra, presenta el 1% de las plazas nacionales orientadas al turismo interno casi con exclusividad. Otras localidades turísticas destacadas en Córdoba para turistas argentinos de todo el país son Capilla del Monte en Punilla, La Falda, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano en Calamuchita, Huerta Grande y Villa Cura Brochero.

En la costa del Mar Patagónico, Las Grutas, en la provincia de Río Negro, es el principal balneario marítimo de veraneo de la población de la Patagonia y presenta el 2% de las plazas totales. En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo es el principal centro termal del país. Cuenta con el 2% de las plazas hoteleras del país.

Ranking de localidades EOH-PUNA en plazas				
Localidad	Plazas	% de plazas sobre total país	Viajeros hospedados	% viajeros residentes
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	72.830	9%	4.786.279	49%
MAR DEL PLATA	49.149	6%	1.088.067	99%
SAN CARLOS DE BARILOCHE	26.728	3%	719.140	71%
VILLA GESELL	18.132	2%	335.822	100%
VILLA CARLOS PAZ	17.310	2%	630.225	99%
LAS GRUTAS	16.540	2%	64.608	99%
TERMAS DE RIO HONDO	13.055	2%	225.349	98%
SALTA	12.846	2%	736.826	82%
PUERTO IGUAZU	12.430	2%	593.823	61%
MENDOZA	11.872	2%	698.996	59%
CORDOBA	10.404	1%	419.753	85%
ROSARIO	9.424	1%	536.702	87%
PINAMAR	8.672	1%	262.583	100%
EL CALAFATE	8.444	1%	431.746	42%
MERLO	7.801	1%	175.185	100%
PUERTO MADRYN	7.547	1%	180.783	88%
SAN MARTIN DE LOS ANDES	6.767	1%	197.436	80%
TANDIL	5.947	1%	165.948	100%
USHUAIA	5.926	1%	333.801	52%
MINA CLAVERO	5.899	1%	105.128	100%
TOTAL	327.723	42%	12.688.200	69%

Fuente: Padrón Único Nacional de Alojamiento 2020 y Encuesta de Ocupación Hotelera 2019
Nota: se representan las 20 principales localidades de EOH en cantidad de plazas, sobre un total de 49 relevadas por el operativo

Figura 4.7: Principales destinos según cantidad de plazas, viajeros hospedados y proporción de turistas residentes. Año 2019

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Ministerio de Turismo y Deportes, sobre la base de EOH y PUNA.

Bautizada como “La Linda”, la Ciudad de Salta sorprende con una propuesta histórico-cultural que acerca al turista a sus tradiciones ancestrales, sus artesanías, vinos, gastronomía artesanal y folklore. Cuenta con el 2% de las plazas hoteleras del país, y el 82% de su ocupación hotelera se explica por el turismo interno.

En Misiones, el Parque Nacional Iguazú, con las majestuosas cataratas rodeadas de una selva tropical, reconocidas como una de las Grandes Maravillas del Mundo,

convergen con el patrimonio cultural surgido de la presencia de los Jesuitas que arribaron a la provincia, y convivieron con los pueblos originarios, primeros habitantes locales. Puerto Iguazú, su ciudad cabecera, presenta el 2% de las plazas del país y es uno de los preferidos por el turismo internacional, que explica el 40% de la ocupación hotelera.

La ciudad de Mendoza, por su parte, es el portal a una de las regiones de mayor desarrollo turístico del país. Forma parte del corredor bioceánico RN 7 Buenos Aires-Santiago-Valparaíso. Cerca de la capital se accede a viñedos, bodegas y restaurantes de comida gourmet de calidad y prestigio para turistas internacionales, que representa el 40% de la ocupación hotelera.

Con una menor cantidad de plazas hoteleras, otros destinos se destacan por su elevada participación de turistas extranjeros, que elevan el gasto turístico y aportan a la generación de divisas. En el Calafate, el 60% de los turistas son extranjeros, convocados por la cercanía con el Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares, que permite disfrutar en un recorrido en pasarela a muy pocos metros de distancia de su belleza, su presencia, su atmósfera y el sonido de sus rompimientos como un paseo inolvidable. En el fin del mundo, por su parte, el 50% de los turistas de Ushuaia son extranjeros. La ciudad ofrece productos turísticos demandados a nivel nacional e internacional como el turismo naturaleza, cruceros turísticos, turismo de reuniones, turismo gastronómico y pesca deportiva, entre los más destacados. La ciudad se levanta frente al Canal de Beagle, sus calles, la arquitectura y los museos que muestran la historia y leyendas de los pueblos originarios, la misión anglicana y la colonización penal a comienzos del siglo XX. A pocos kilómetros de la ciudad, el Parque Nacional Tierra del Fuego, es el único lugar de Argentina donde los bosques andino-patagónicos se encuentran con el mar. La gastronomía local cuenta con platos únicos y destacados relacionados con la pesca del lugar como merluza negra, centolla y mejillones, y a sus famosos corderos fueguinos al asador.

Un aspecto relevante a la hora de describir a la actividad turística es su fuerte comportamiento estacional. Existen numerosos destinos donde la actividad está concentrada en el verano, principalmente en enero (la costa atlántica, Córdoba, entre otros). Otros además incorporan las vacaciones de invierno en julio, típicamente en el sur del país (Bariloche, Ushuaia) y en el norte (Salta, Jujuy). Existen, en tanto, ciudades con actividad más constante a lo largo del año, principalmente las capitales de provincias y la CABA.

Se hace necesario, entonces, impulsar políticas que busquen suavizar la estacionalidad, con el objetivo de tener una mayor estabilidad en la actividad económica y por ende en el empleo y los ingresos de los habitantes de los destinos turísticos.

Independientemente de la estacionalidad que se verifique en el destino, el desarrollo turístico en Argentina, tanto en aquellas localidades que se orientan al turismo extranjero, como en aquellas que trabajan con turismo local o aquellas que atraen a residentes y receptivo, se ha concentrado en pocos destinos. No obstante, al medir las plazas hoteleras se observa que existen más de 130 destinos distribuidos en todo el territorio de Argentina con la infraestructura hotelera necesaria para recibir turistas.

Pernoctaciones en el mes más alto respecto del promedio del año. Prom. 2015-2019

Baja (entre 100% y 125%)

Media (ente 125% y 150%)

Alta (más de 150%)

Tamaño = pernoctaciones en el año (media)

Figura 4.8: Estacionalidad en la ocupación hotelera (EOH)

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística, MINTURDEP, sobre la base de EOH.

Además de los destinos posicionados o maduros que ofrecen una interesante y diversa cartera de productos turísticos, se incluyen en esta nómina localidades de desarrollo turístico incipiente, nodos de comunicación y centros distribuidores de flujos turísticos que presentan potencial dados su ubicación y tamaño, y centros productores o industriales que, si bien tienen recursos y atractivos, la oferta turística no está ordenada para la visitación turística y la capacidad hotelera está vinculada al desarrollo de turismo de reuniones y negocios alrededor de la actividad económica principal. Si además se consideran las localidades que tienen potencial turístico por estar vinculadas a atractivos naturales o culturales destacados, el número de

destinos turísticos, con capacidad hotelera desarrollada o con potencial de desarrollo turístico asciende a 265 en todo el país.

En especial, se destaca como oportunidad la amplia oferta de destinos vinculados con la naturaleza, en consonancia con la creciente preferencia de los turistas por este tipo de producto y la práctica de un turismo sustentable que preserve el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural y el contacto respetuoso con las comunidades locales. En este sentido, el principal desafío de las políticas de desarrollo y promoción es generar las condiciones para reducir la brecha de desarrollo relativo entre destinos, alentando el crecimiento de los destinos emergentes o de desarrollo incipiente en todo el país.

Figura 4.9: Principales localidades por cantidad de plazas. Año 2019

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística, MINTURDEP, sobre la base de PUNA.

En cuanto a la evolución del turismo internacional, el saldo neto de turistas no residentes que viajan a nuestro país y los turistas residentes que viajan al exterior es

negativo⁵. En 2019 ingresaron al país 7,4 millones turistas no residentes y salieron 9,1 millones de residentes. De igual forma, el balance neto de divisas -estimado en la cuenta viajes y los rubros de transporte de pasajeros de la balanza de pagos del INDEC⁶ muestra un saldo deficitario.

Desde una perspectiva histórica, el saldo de la cuenta viajes ha sido deficitario desde 2011, llegando a un máximo en 2017, a partir del cual se redujo en forma sucesiva hasta 2019, previa irrupción de la pandemia. En cada período, la variable de mayor incidencia en este indicador es el tipo de cambio, aunque con impacto diferente en ingresos y egresos. Efectivamente, su incidencia es menor en los ingresos de divisas por motivos turísticos, ya que la decisión de turistas extranjeros de viajar al país suele tomarse con cierto período de anticipación. Sin embargo, tiene un impacto relevante la existencia de brechas cambiarias entre tipo de cambio oficial y el denominado “blue”, ya que los turistas se vuelcan al mercado informal para obtener un tipo de cambio más competitivo que lo que ofrece el oficial y se reducen, por lo tanto, los ingresos de divisas por motivos turísticos en el mercado oficial de cambios. En cambio, las variaciones del tipo de cambio afectan de manera más pronunciada a los egresos de los turistas residentes en el país y tienen un impacto directo en el mercado oficial.

Figura 4.10: Ingresos, egresos y saldo por turismo internacional. Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Cuenta Viajes y Transporte de Pasajeros de la Balanza de Pagos (INDEC).

En este sentido, en los últimos cuatro años del lapso considerado, se observa que tras la eliminación a la restricción a la compra de divisas extranjeras a partir de 2016 se produjo un fuerte aumento del gasto de los turistas residentes en el país que visitan el exterior, alcanzando un pico de casi 14 mil millones de dólares en 2017, que luego se reduce tras la crisis económica de 2018 y 2019 (por la caída en los ingresos y el encarecimiento del viaje al exterior para el residente), a la vez que los ingresos se mantienen estables.

5 Caracterización sectorial de la cadena de valor

5.1 Oferta turística en Argentina

La multiplicidad y diversidad de actores que componen la cadena de valor pueden ser agrupados en cuatro grandes categorías consideradas núcleo: Agencias de viajes, Transporte, Alojamiento y Gastronomía. Alrededor de estos, existe una amplia red de prestadores de actividades complementarias como guías de turismo, organizadores de excursiones, guías de turismo aventura y turismo activo, entre otros. Además, existen otras actividades vinculadas para las que la demanda turística representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de este, se ven severamente afectados como alquiler de equipos de transporte, actividades culturales, parques temáticos y de diversiones, producción y comercialización de artesanías y productos regionales, entre otros.

Figura 5.1: Participación en el Valor Bruto de Producción. Ramas Características del Turismo. Año 2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CST (INDEC, MINTURDEP)

Siguiendo la selección de actividades de la Cuenta Satélite de Turismo ([sección 3](#)), las actividades que más aportan al valor bruto de producción (VBP) son la industria de provisión de alimentos y bebidas y transporte. Como se observa en la figura 5.1, que presenta la participación de cada una de estas actividades en la cadena, los dos sectores previamente mencionados junto otras industrias turísticas (que incluye la industria cultural, deportiva y de recreación y venta minorista de combustible), explican el 90% del VBP turístico.

No obstante, el consumo realizado por los visitantes tiene una incidencia diferente en cada una de las actividades mencionadas. En gastronomía y otros servicios turísticos, el turismo tiene un menor peso relativo, representando el 12% y 9% respectivamente. Por su parte, en alojamiento y agencias de viajes casi la totalidad de la producción es consumida por visitantes. El transporte tiene un 46% de su producción explicada por el consumo turístico. En términos globales, según los cálculos de 2018, un 29,6% del total de la oferta de esas ramas fue consumida por visitantes.

Figura 5.2: Ramas Características del Turismo. Oferta interna y consumo turístico.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CST (INDEC, MINTURDEP)

En términos de empleo (asalariado registrado, no registrado e independiente), las industrias turísticas representaron en 2019 el 6% del total de la economía. Si se toma solo la participación de los trabajadores informales e independientes en el total, esta llega al 7,7% y 6,5%, respectivamente.

En cuanto a la composición del empleo, la industria de provisión de alimentos y bebidas y otras industrias turísticas, explicaron el 75% del total de puestos de trabajo. Ambos sectores son también los que presentaron los ratios más elevados

de empleo informal y trabajadores independientes (con el 46% y 36%, respectivamente).

	Total		Asalariados Registrados			Asalariados No Registrados			No Asalariados		
	Puestos (miles)	Part. sobre total turismo	Puestos (miles)	Part sobre Asal. Reg. turismo	Part sobre total turismo	Puestos (miles)	Part sobre Asal. No Reg. turismo	Part sobre total turismo	Puestos (miles)	Part sobre No Asal. turismo	Part sobre total turismo
1. Alojamiento para visitantes	92	7%	68	13%	5%	16	4%	1%	8	2%	1%
2. Industria de provisión de alimentos y bebidas	509	40%	188	35%	15%	170	45%	14%	152	44%	12%
3. Transporte de pasajeros	186	15%	80	15%	6%	54	14%	4%	52	15%	4%
4. Agencias de viajes y otros servicios de reserva	30	2%	24	4%	2%	1	0%	0%	5	1%	0%
5. Otras industrias turísticas	442	35%	179	33%	14%	135	36%	11%	128	37%	10%
Total Industrias turísticas	1.260	100%	539	100%	43%	376	100%	30%	345	100%	27%
Total Economía	20.855	-	10.677	-	-	4.902	-	-	5.275	-	-

Figura 5.3: Composición de las industrias turísticas por actividad y tipo de empleo. En miles de puestos de trabajo y en porcentaje. Año 2019.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CST (INDEC, MINTURDEP)

Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se registraron 41.650 empresas empleadoras inscriptas en ramas turísticas en junio 2021. El 85% de ellas son micro, el 13% pequeñas, el 1% medianas y el 0,4% grandes. Existen algunas diferencias al observar al interior de las categorías. Mientras que para el caso del transporte el 95% de las empresas son micro -aquí el peso de los taxis y remises es preponderante-, el 79% de las empresas gastronómicas es de esa categoría. Las empresas pequeñas son más preponderantes en Gastronomía (19%), y Alojamiento (18%), mientras que Alojamiento (2,4%) y Otros Servicios Turísticos (2,2%) tienen una participación de empresas medianas por encima del total (1%)

	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Alojamiento	3908	869	120	17	4914
Agencias de Viaje	1786	309	39	4	2138
Gastronomía	13296	3113	162	19	16590
Otros Servicios Turísticos	6866	680	170	78	7794
Transporte	9683	377	114	40	10214
Total	35539	5348	605	158	41650

Figura 5.4: Cantidad de empresas por sector de actividad y tamaño por cantidad de trabajadores

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística

5.2 Actividades principales de la cadena

A continuación, se presenta una caracterización de las actividades que presentan una mayor participación del consumo turístico en su oferta generada: agencias de viajes, transporte y alojamiento.

5.2.1 Agencias de viajes

Las agencias de viajes tienen como función principal la intermediación y constituyen un segmento altamente regulado, teniendo en cuenta la relación con los turistas y el tipo de obligaciones que deben cumplir. Siguiendo la Ley 18.829, pueden vender sus servicios tanto a clientes particulares (usuarios finales) como a otras agencias del país o del exterior y para terceros⁷.

Una posible clasificación de las agencias con relación a los tipos de servicios que comercializan las puede diferenciar entre agencias de viajes mayoristas y minoristas.

Las mayoristas diseñan sus propios paquetes turísticos o tours con todo incluido (transporte, alojamiento y servicios complementarios). Estos programas se ofrecen al turista o a otras agencias por un precio que engloba todos los servicios que forman el paquete. Los paquetes pueden incluir, además de la modalidad todo incluido, programación con pasajes aéreos, circuitos turísticos de corta, mediana y larga duración, circuitos turísticos temáticos, itinerarios simples (transporte y alojamiento). También puede tener cierta especialización en función del destino, producto (naturaleza, cultura, de aventura, eventos, etc.), segmento de demanda

(viaje de egresados, viajes profesionales, etc.) y cruceros. Por su parte, las agencias minoristas son aquellas que venden el producto en forma directa al consumidor, no estando habilitadas para ofrecer sus productos a otras agencias de viajes. Pueden realizar reservas directas con cualquier tipo de establecimiento hotelero como así también con medios de transporte. Las agencias minoristas pueden también armar sus propios productos o combinar productos de los mayoristas. Dentro de las minoristas se pueden diferenciar entre las orientadas al turismo receptivo, al emisivo y al interno.

Las receptivas buscan promocionar destinos turísticos del propio país para clientes que llegan de otros países, mientras que las internas lo hacen para personas residentes que quieren conocer destinos internos. Se encargan también de los servicios que un turista necesita al llegar al país como recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, prestación de actividades en destino, reserva de alojamiento, etc. Por su parte, las emisivas se dedican a enviar viajeros desde sus lugares de origen a destinos geográficamente distintos a aquel donde están ubicadas. Es importante destacar que una misma agencia puede ofrecer servicios de cualquiera de los tres tipos.

Asimismo, existen otros segmentos de empresas como las agencias de venta online o virtual (OTA, por sus siglas en inglés) y las especializadas. Las OTA son sitios web dedicados principalmente a la venta de vuelos y hoteles. Por su parte, las especializadas son mayoristas y minoristas que se dedican principalmente a un segmento de la demanda, ofreciendo productos concretos (cursos de idiomas, turismo deportivo, congresos, etc.) o destinos de corta y larga distancias.

Por su parte, las empresas de Turismo Estudiantil (TE) comercializan viajes de estudios y/o viajes de egresados. En Argentina el Turismo Estudiantil (TE) se encuentra estrictamente regulado⁸. Las agencias que realizan este tipo de turismo pueden ser organizadoras (agencias de viajes que contratan directamente con los prestadores como hoteles, pasajes, realizadores de excursiones, etc., armando el paquete turístico) o comercializadoras (agencias de viajes que venden los paquetes turísticos armados por los organizadores). En cualquiera de los dos casos, es condición necesaria para operar en este segmento contar con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil vigente.

Los datos que surgen de las declaraciones juradas presentadas por las agencias mediante el Registro de Legajos Multipropósito permiten tener una caracterización de las empresas del sector. En Argentina existen 5149 agencias de viajes, de las cuales el 88% son empresas de viajes y turismo, repartiéndose el resto entre agencias de viajes (9%), entidades no mercantiles sin fines de lucro (2%) y agencias de pasajes (1%). A nivel geográfico, Buenos Aires concentra casi la mitad de las agencias, seguida por el Litoral y la región Centro con el 17% y 12%,

respectivamente. El resto se reparte en partes muy similares entre Patagonia, Norte y Cuyo⁹.

En cuanto al tipo de turismo que comercializan, un 78% declara operar turismo emisor, un 59% receptivo y un 27% turismo interno.

Figura 5.5: Composición por tipo de turismo de las agencias de viajes. Una misma agencia puede comercializar más de un tipo de turismo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registro de Agentes de Viaje del MINTURDEP

Si se mide por tipo de agencia según comercialización mayorista o minorista, los distintos tipos de agencias presenta una estructura de mercado poco concentrada. Si bien no se disponen datos de facturación, el empleo puede considerarse una buena aproximación. Al respecto, en el caso de las agencias mayoristas, las primeras 20 empresas explican el 40% del total de trabajadores de ese segmento (AFIP). Entre las empresas más importantes se pueden mencionar Ola, Julia Tours, Delfos, Santa Catalina Viajes, Organización Piamonte, entre otras.

En cuanto a las minoristas, tomando las 20 primeras, representan el 20% del empleo (AFIP). Entre las más relevantes TTS Viajes, Interturis, Furlong Fox, Garbarino Viajes, Pedraza Viajes, Latam Travel, entre otras. En cuanto a los OTAs, las principales plataformas utilizadas son Despegar y Almundo.

Las agencias de turismo estudiantil suman un total de 227, de las cuales el 88% son organizadoras y el 12% restante se dedica a la comercialización únicamente. En relación con el tipo de viaje ofrecido, un 79% organiza viajes de estudios, mientras que un 66% distribuye viajes de egresados.

Respecto del destino, un 96,5% realiza viajes en el país y un 17% en el exterior. Los destinos más ofrecidos por el segmento estudiantil son Carlos Paz y Bariloche.

Figura 5.6: Distribución territorial de las agencias de viajes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registro de Agentes de Viaje del MINTURDEP

En los últimos años, el rol tradicional de las agencias de viajes se ha visto modificado con la proliferación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en el sector tanto por la entrada de nuevos jugadores como las OTA con creciente peso en este segmento como por el cambio en los hábitos de compra del turista que, en muchos casos, ya no requiere de la intervención de un intermediario. Asimismo, como resultado de la pandemia generada por el COVID-19, muchas agencias se vieron obligadas a reconfigurar su negocio, reorientándolo, en mayor o menor medida, al turismo interno. En ese marco, se aceleraron los procesos de digitalización, especialmente entre las empresas más pequeñas, a fin de ser más competitivas, se incorporó una mayor oferta de destinos turísticos dentro de

Argentina y, en algunos casos, se orientaron hacia una estrategia especialización para ofrecer un producto único y diferente al cliente cada vez más exigente.

En este sentido, se destaca la inscripción de agencias de viajes al programa PreViaje, que tuvo como objetivo sostener e impulsar la actividad turística interna. En la primera edición del programa se inscribieron 4097 prestadores cuya actividad principal son los servicios de agencias de viajes (3524 servicios minoristas, 342 servicios complementarios de apoyo turístico y 231 servicios de turismo aventura), lo que marca cierta reconversión hacia el turismo interno por parte de las agencias.

En la segunda edición los inscriptos fueron 4260 (3295 minoristas, 435 servicios complementarios, 285 mayoristas y 245 turismo aventura)

Las agencias se localizan principalmente en los grandes centros urbanos. Adicionalmente, la proporción de agencias que operan turismo receptivo predominan en los principales destinos , mientras que las emisoras en los grandes centros urbanos.

Provincia	Agencias	% emisivias	% receptoras
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	1192	81,9%	33,1%
BUENOS AIRES	1130	86,5%	11,5%
CORDOBA	613	86,1%	15,2%
SANTA FE	509	86,1%	9,0%
MENDOZA	287	64,1%	58,2%
SALTA	143	60,8%	69,9%
RIO NEGRO	118	42,4%	52,5%
NEUQUEN	102	58,8%	38,2%
TUCUMAN	96	83,3%	27,1%
MISIONES	95	54,7%	54,7%
ENTRE RIOS	93	84,9%	9,7%
CHUBUT	86	68,6%	57,0%
TIERRA DEL FUEGO	63	31,7%	61,9%
SANTA CRUZ	62	24,2%	59,7%
CHACO	60	81,7%	20,0%
CORRIENTES	58	82,8%	25,9%
SAN JUAN	51	82,4%	23,5%
JUJUY	41	70,7%	56,1%
LA PAMPA	40	80,0%	20,0%
SAN LUIS	40	77,5%	25,0%
SANTIAGO DEL ESTERO	40	85,0%	32,5%
LA RIOJA	26	53,8%	42,3%
CATAMARCA	20	80,0%	65,0%
FORMOSA	18	66,7%	16,7%

Figura 5.7: Agencias de viajes según provincia y participación según tipo de turismo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registro de Agentes de Viaje del MINTURDEP

5.2.2 Transporte

El sector de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre, ocupa un lugar relevante dentro de la cadena de valor turismo de Argentina, teniendo en

cuenta que uno de los atractivos turísticos distribuidos por todo el territorio y determina las posibilidades de conexión entre diferentes localidades en un país con 2,78 millones de km², el segundo más extenso de América Latina, así como también las oportunidades de desarrollo del turismo receptivo para uno de los territorios más australes del planeta.

Dentro del sistema vial argentino se verifican casi 50 mil kilómetros de rutas provinciales y más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales que conectan destinos turísticos consolidados y emergentes con distintos niveles de desarrollo e interés turístico en cada región.

Figura 5.8: Conectividad terrestre

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional.

Muchas de las rutas están emplazadas en zonas de gran valor ambiental y paisajístico, presentando tramos de Rutas Escénicas que pueden incluir, además, valores históricos, culturales, arquitectónicos que agregan cualidades a los recorridos, a lo largo de cuyos recorridos los viajeros pueden llevar a cabo actividades interpretativas, siendo el camino en sí mismo un objetivo y una forma de acercamiento a la naturaleza.

En el segmento de transporte aéreo, en nuestro país existen 39 aeropuertos nacionales y 13 aeropuertos internacionales en todo el territorio. En lo que respecta a los vuelos nacionales, si bien existe una elevada concentración de las rutas con

escala en Buenos Aires, se verifica una tendencia a la descentralización, expresada en las numerosas conexiones entre destinos que no atraviesan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vuelos internacionales conectan a la Argentina con un total de 23 países: 9 países de América del Sur (Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela), 7 de Europa (España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Turquía), y 3 de América Central y el Caribe (Panamá, Cuba y República Dominicana), 2 de América del Norte (Estados Unidos y México), 1 de Asia (Qatar), 1 de África (Etiopía), según datos de 2022.

Además, 3 puertos de cruceros en CABA, Puerto Madryn (Chubut) y Ushuaia (Tierra del Fuego) ofrecen escalas para rutas internacionales de transporte marítimo de pasajeros.

Figura 5.9: Conectividad aérea y marítima. Localización geográfica de aeropuertos y puertos

Fuente: MINTURDEP

Los principales medios de transporte utilizados por el turismo son el terrestre, fundamentalmente para los movimientos internos de turistas y el aéreo tanto para el turismo internacional como para los vuelos de cabotaje. En lo que refiere al turismo interno, según los datos de la [Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares \(EVYTH, MINTUREP\)](#) correspondientes al año 2019, más del 70% de los turistas utilizó para desplazarse dentro del país el automóvil, 21% el ómnibus y el 6% el avión. En lo que hace al turismo receptivo, por su parte, la [Encuesta de Turismo Internacional \(ETI, INDEC -MINTURDEP\)](#) arroja que el 44% de los turistas ingresó al país por vía terrestre, el 41% por vía aérea y el 15% restante por fluvial/marítima.

Según datos del Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, se registraron en junio 2021 10.214 empresas de transporte, de las cuales el 98% corresponden al segmento terrestre (8.634 prestan servicio automotor de pasajeros mediante taxis y remises, 720 transporte automotor turístico de pasajeros, 360 servicio interurbano). El 2% restante corresponde a transporte aéreo (135 empresas), fluvial y lacustre (63) y marítimo (27).

Figura 5.10: Distribución geográfica de las empresas de transporte por localidad

Fuente: Elaboración propia sobre la base de MINTURDEP con datos de AFIP.

En el transporte automotor existe una fuerte presencia de microempresas, que explican gran parte de los servicios de transporte turísticos. En tanto, si bien en el

transporte aéreo y en el fluvial-marítimo las micro empresas tienen un peso relevante (representan alrededor del 70%), las pequeñas ocupan un espacio destacado (explican aproximadamente el 20%).

En relación con el transporte de larga distancia, el Ministerio de Turismo y Deportes lo define como aquel que parte de un aglomerado y supera los 20 kilómetros de distancia, con excepción de CABA y Gran Buenos Aires, que se extiende a 40 kilómetros. La jurisdicción sobre los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia depende del recorrido de los servicios entre sus cabeceras, pudiendo recaer sobre nación o las provincias (Ley 12.3464). Con la pandemia se acentuó una tendencia que se venía observando en los últimos años, que es la pérdida de participación del transporte de larga distancia debido principalmente al mayor uso del vehículo particular, pero también por el modo aéreo y los servicios no regulares por automotor (combis).

En lo relativo a la conectividad aérea, se encuentra regida por el Código Aeronáutico, la Ley 17.285 (año 1967) y la Ley 19.030 (año 1971), que establecen la mitad de la oferta de los asientos-km totales de servicios domésticos debe ser de Aerolíneas Argentinas quedando el restante 50% para los demás transportistas. El mercado de transporte aerocomercial se divide en dos segmentos: el de vuelos regulares y de vuelos no regulares. Los vuelos no regulares se desarrollan en un mercado sin regulaciones económicas (chárteres, taxis aéreos).

El sector de vuelos regulares opera en un marco de controles a la entrada y con fijación de bandas tarifarias por parte de la autoridad de regulación y es el que tiene relevancia para la cadena de valor de turismo ([Sánchez, 2017](#)).

En el mercado de cabotaje aéreo Aerolíneas Argentinas (AA) explica el 71% de los vuelos internos y transporta al 72% de los pasajeros. Con la liberalización del mercado aerocomercial, en los últimos años se incorporaron los servicios de las compañías aéreas de bajo costo (low cost), lo que determinó una menor participación de Aerolíneas Argentinas¹⁰. Las empresas low cost, al tener una estructura más reducida, presentan menores costos, pudiendo ofrecer tarifas más económicas y accesibles. Flybondi y Jetsmart dan cuenta del 18% de los vuelos y del 29% de los pasajeros transportados.

Figura 5.11: Composición del mercado aéreo de cabotaje. Año 2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En términos de transporte internacional, existe una mayor competencia entre las compañías, si bien Aerolíneas Argentinas, American Airlines y LATAM representan en forma agregada el 50% de los pasajeros transportados y casi el 40% de los vuelos. Otras empresas relevantes son Copa y Gol.

Figura 5.12: Composición del mercado aéreo internacional. Año 2022

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El transporte fluvial constituye un importante puente turístico entre Argentina y Uruguay. En 2019, de los casi 800.000 residentes uruguayos que visitaron el país, 348.000 lo hicieron por vía fluvial/marítima (43%), mientras que de los 1,4 millones de residentes en Argentina que visitaron Uruguay, 558.000 lo hicieron por esa vía (41%) En lo que refiere al transporte marítimo y el turismo de cruceros, Argentina se posiciona en el puesto 11° del ranking mundial en volumen de pasajeros, y como segundo destino regional después de Brasil. Se trata, a su vez, de un tipo de turismo con fuerte orientación hacia el público extranjero: la participación del turismo emisor asciende al 80%. Participan en el mercado argentino empresas internacionales como Princess Cruceros, Costa Cruceros, Holland America Line, MSC Cruceros, NCL Cruise Line, Crystal Cruise Line, Scenic Cruise Line, Hapag Lloyd Cruise Line, MARPATAG Cruceros, Viking Cruises, Seabourn Cruises, con un movimiento que se extiende de septiembre a abril, pero se concentra en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

El puerto de Buenos Aires concentra el 65% del turismo de cruceros del país, con una dominancia de turistas brasileños (40%), argentinos (32%), estadounidenses (9%) y británicos (3%). Su estadía promedio en Buenos Aires es de 1,4 noches, con un nivel de gasto promedio muy superior a la media, en el que concentran city tour, compras, actividades vinculadas a la gastronomía y al tango. El puerto de Ushuaia explica el 23% del turismo de cruceros en Argentina y concentra aproximadamente el 90% del tráfico marino global hacia la Antártida, un segmento de lujo y en auge de

turismo receptivo, con un contacto que aún puede trabajarse para extenderse, sobre todo en el segmento de más alta gama, pero que es el más extenso de este producto en Argentina, con una estadía promedio de 3 noches. Los cruceros presentan tres diferentes modalidades: i) Internacionales: cruceros que realizan escala en Ushuaia en itinerarios extensos por Sudamérica o alrededor del mundo (por ejemplo, desde Montevideo o Valparaíso); ii) Regionales: cruceros que realizan escala en Ushuaia en itinerarios pendulares en este sector (por ejemplo, por los Canales Fueguinos); iii) Antárticos: cruceros que realizan el viaje al continente antártico, tanto los que embarcan o desembarcan en el puerto de Ushuaia como aquellos que no lo hacen. Finalmente, Puerto Madryn concentra el 12% del turismo de cruceros de Argentina con una estadía en territorio de un día, con potencial de extenderse a partir de la comercialización de la oferta de naturaleza de la región.

Con respecto al turismo de cruceros fluvial, aunque a la fecha no existe un crucero fluvial con actividad comercial, el corredor compuesto por las vías navegables de los Ríos Paraná y Paraguay ofrece condiciones muy favorables para el desarrollo del negocio. A lo largo de la Hidrovía se recorren diversos destinos turísticos vinculados al ecoturismo, uniendo las rutas del Delta, Litoral y Selva Misionera, entre Buenos Aires y Puerto Iguazú.

Si se analiza el nivel de desarrollo regional por tipo de transporte, en lo que refiere al desarrollo vial, se verifica un desarrollo dispar. Dentro de la región Norte, se verifica un nivel de infraestructura vial incipiente en la Puna y en la región del Gran Chaco y un desarrollo superior con gran interés turístico en el corredor que une las ciudades capitales. En la región del Litoral, por su parte, se verifica un desarrollo vial muy avanzado, al igual que en la región de Buenos Aires y Cuyo. El nivel de desarrollo es dispar en la Patagonia, con algunas regiones con muy buena conectividad vial, como la Patagonia Andina, y otras con un nivel muy incipiente de desarrollo, pese a su potencial turístico. Por otro lado, Buenos Aires y Patagonia son las que evidencian un mayor desarrollo del modo aéreo y marítimo-fluvial, relacionado con la infraestructura en términos de aeropuertos y puertos de cruceros.

5.2.3 Alojamiento

En Argentina existe una oferta de alojamientos colectivos muy basta y variada en cuanto a los servicios que ofrece, con el fin de cubrir las necesidades de todos los turistas. Esta oferta se agrupa en tres grandes tipos: establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros colectivos, dentro de los cuales se encuentran distintas categorías y modalidades de alojamiento.

Dentro del tipo hotelero se encuentran los hoteles de una a cinco estrellas, los hoteles boutique, los apart-hoteles, los moteles y los hoteles sindicales/mutuales. Los hoteles son establecimientos que brindan servicios de alojamiento y otros servicios complementarios (limpieza diaria y desayuno) y están diferenciados por categorías (cantidad de estrellas); los hoteles boutique son establecimientos

pequeños que brindan un servicio y atención personalizados y de lujo donde el aspecto edilicio es muy destacado (pueden estar ubicados en castillos, mansiones o cascos históricos). Los apart-hoteles agrupan unidades de alojamiento integradas en uno o más edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y que ofrece servicios complementarios.

En cuanto a los establecimientos parahoteleros se pueden identificar las siguientes categorías: albergue turístico/hostel/ Bed & Breakfast; hospedaje ; residencial; hostería; cabaña/bungalow; entre otras categorías. En los Bed & Breakfast sus propietarios brindan un servicio personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno; los albergues/hostel ofrecen alojamiento en general en habitaciones compartidas pudiendo también contar con habitaciones privadas, con baños compartidos y/o privados y espacios comunes; el hospedaje/residencial turístico presta servicios semejantes al hotel, pero que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado en la categoría mínima hotelera; las cabañas/bungalows son casas de dimensiones reducidas, de una única planta o piso, que cuenta con las comodidades básicas y; Dentro de otros parahoteleros se incluye a los lodge de pesca/caza, hostería, etc.

Por último, dentro de la categoría “otros alojamientos”, se incluyen, en mayor medida, a los campings, que ofrecen al turista un sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa o en remolque habitable, incluyendo los servicios de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción. Dentro de este tipo también se encuentran los refugios y las VAT (viviendas de alquiler turístico).

Según el [Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\)](#) del Ministerio de Turismo y Deportes existen en el país 19.922 establecimientos, que disponen de 785.580 plazas. Casi la mitad de estos establecimientos son parahoteleros (40% son cabañas/bungalows, 15% hosterías y 10% son albergue/hostel/b&b), el 30% son hoteleros y el 21% otros alojamientos colectivos¹¹. En tanto, la distribución de plazas es de un 58% para los establecimientos hoteleros, 33% parahoteleros y 8% otros alojamientos colectivos.

Porcentaje sobre el total de establecimientos

Figura 5.13: Distribución de la oferta de alojamientos por tipo y categoría

Fuente: Elaboración propia sobre la base PUNA.

Como se mencionó, la oferta de alojamientos es amplia, existiendo una marcada diferenciación y segmentación del mercado en función del perfil del turista, la localización geográfica y el tipo de turismo predominante en esta última. Conviven destinos con una importante presencia de los viajeros no residentes en la ocupación hotelera (CABA, Ushuahia, Puerto Iguazú), con aquellos que alojan casi en su totalidad a viajeros residentes (Carlos Paz, Las Grutas).

Figura 5.14: Plazas en alojamientos colectivos por provincia. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EOH

En términos de distribución geográfica, el 24% de los establecimientos se localiza en Buenos Aires, seguida de cerca por la Patagonia con el 22% y el Litoral con el 18%. Si bien la desagregación geográfica por tipo de alojamiento es bastante parecida, Patagonia tiene un peso relativo mayor en la categoría Otros colectivos (que incluye campings, refugios, etc.) en tanto que Litoral muestra una mayor participación en hoteles que la Patagonia.

Región	Hoteleros	Parahoteleros	Otros colectivos	Total general
Buenos Aires	10%	12%	3%	24%
Patagonia	4%	9%	9%	22%
Litoral	6%	9%	3%	18%
Cordoba	4%	6%	4%	14%
Norte	3%	6%	1%	10%
Cuyo	2%	5%	1%	9%
CABA	2%	1%	0%	3%
Total general	31%	49%	21%	100%

Figura 5.15: Distribución geográfica de los establecimientos de alojamiento colectivo por región

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PUNA

Los principales centros turísticos (destinos consolidados), si bien presentan una oferta variada de alojamientos, evidencian una mayor concentración de establecimientos de mayor categoría, que apuntan a un segmento socioeconómico de mayor poder adquisitivo (hoteles de 4 a 5 estrellas y hoteles boutique), dado que la escala y la estacionalidad de la demanda actúa como una barrera a la entrada de nuevos competidores. Por su parte, en los destinos emergentes existe una mayor presencia de servicios parahoteleros que apuntan a segmentos medios de poder adquisitivo.

Al igual que sucedió con el resto de los eslabones de la cadena, la pandemia tuvo un fuerte impacto en todos los tipos y categorías de alojamientos, si bien esto fue más marcado en aquellos localizados en los grandes centros urbanos y en los de mayor categoría que están orientados al turismo internacional y al turismo corporativo y de eventos.

Asimismo, en el marco de una tendencia a nivel mundial vinculada a un turismo consciente, muchos hoteles del país han comenzado a implementar una política sustentable con el ambiente, siendo las provincias del norte las principales impulsoras y, en algunos casos como Córdoba, Salta, Corrientes e Iguazú (Misiones), la han convertido en un sello de calidad. En nuestro país, los certificados verdes o de sustentabilidad son emitidos por la [Asociación de Hoteles de Turismo \(AHT\)](#), constituyendo una herramienta de gestión que apunta a preservar el medioambiente e incorporar el análisis de sustentabilidad dentro de la gestión empresarial. El objetivo de estas certificaciones es, por un lado, generar una mejora de la calidad mediante la combinación de aspectos medioambientales con los lineamientos vinculados a la responsabilidad social empresarial, en el marco de los [Objetivos de Desarrollo Sustentable \(ODS\)](#). Asimismo, el Ministerio de Turismo y Deportes implementa el programa de Directrices de Gestión Ambiental (DGA) perteneciente al Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). Las DGA tienen por objetivo garantizar la calidad ambiental, social y cultural de las organizaciones turísticas a través de la difusión de un conjunto de recomendaciones capaces de guiar a dichas entidades hacia el establecimiento de un sistema de gestión ambiental, que contribuya a la calidad de servicio, solucione y atenúe los impactos producidos y minimice los costos de gestión y adaptación ([Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2022](#)). Si bien existe un fuerte predominio del sector hotelero en materia de este tipo de certificaciones, es probable que se empiece a extender al resto de los actores de la cadena de valor (proveedores turísticos, agencias de viajes, restaurantes, etc.).

Figura 5.16: Distribución de los pernoctes según residencia. Año 2019

Fuente: Elaboración propia sobre la base PUNA.

En este último punto, es importante destacar el impulso inicial dado por el sector hotelero en la Argentina, en línea con lo que sucede a nivel mundial, que paulatinamente se va extendiendo al resto de los actores de la cadena. De igual modo, la cuestión ambiental empieza a dar impulso a otros tipos de turismo, como el rural y a promover prácticas sustentables en los medios de transporte y alojamiento.

Tipo de alojamiento	Categoría	Empresas destacadas
Hotelero	Grandes cadenas hoteleras	Marriot, Hilton, NH, Four Seasons, LOI Suites, Howard Johnson, Melia, Wyndham, Accor, Starwood, IGH, Alvear Palace.
	Hoteles 5 estrellas	Sofitel, Hotel Internacional Iguazú, Faena, Mercure Iguazu Hotel Iru, Xelena Hotel, Arakur Ushuaia, Hotel & Casino Condor de los Andes.
	Hoteles boutique	EOLO Patagonia Spirit, Kkala Boutique Hotel, Villa Nuccia Hotel Boutique, Virreinato Hotel Boutique, Correntoso Lake & River Hotel.
	Hoteles sustentables (certificados)	NH Bariloche Edelweiss, Kosten Aike, Presidente Perón Sasso, Pinares Panorama Suites & Spa, Amerian Portal del Iguazú, Iguazu Grand Resort Spa & Casino, Park Hyatt Mendoza, Casa Real Hotel.
Parahotelero	Hostels	América del Sur Hostel Buenos Aires, Milhouse Hostel Avenue, Hostel Inn Bariloche, Hostel Nakel Yenu, Hostel Park Iguazu, Hostel Internacional Campo Base.
	Bread and breakfast	Raices Bed & Breakfast Boutique, Tanino Guest House, El vagón B&B, Huli B&B, Posada Verde Oliva, Silver Cord B&B.
	Alojamientos rurales (estancias, bodegas, chacras)	Estancia La Estela, Estancia Mendoza Wine Hotel, Estancia Don Joaquín, La Arboleda de Areco, La Bandada.
	Lodges	Charming Luxury Lodge & Private Spa, Surucua Reserva & Ecolodge, Laguna Larga Lodge, El Carmelo Mountain Lodge, Tierra Guaraní Lodge de la Selva.

Figura 5.17: Empresas destacadas por tipo y categoría de alojamiento

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Asociación Hoteles de Turismo (AHT), TripAdvisor, Despegar, Almundo, Booking y páginas webs de sitios especializados.

6 Oportunidades y Restricciones transversales

Del análisis realizado se identificaron las oportunidades que presenta el sector y cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Por otro lado, se mencionan los principales desafíos que se enfrentan para la mejora de su competitividad y consecuente desarrollo. En ese marco, las figuras [6.1](#) y [6.2](#) presentan en forma estilizada los hechos más salientes.

Oportunidades
<ul style="list-style-type: none">• Liderazgo en turismo receptivo y fortaleza del turismo interno. Con 7,4 millones de arribos en el año 2019, Argentina es el país más visitado de América del Sur y uno de los destinos más atractivos para el turismo internacional. En lo que respecta al turismo interno, con 45 millones de habitantes Argentina es el tercer país más poblado de América del Sur, alentando la actividad en un mercado de 24 millones de turistas residentes al año.• Si se consideran destinos consolidados, en desarrollo, emergentes (de desarrollo incipiente), centros productores o industriales que cuentan con infraestructura turística asociada al desarrollo de sus actividades productivas y centros distribuidores de flujos turísticos, la actividad turística presenta potencial para desarrollarse territorialmente en todo el país.• Diversidad de oferta turística en todo el territorio. Múltiples destinos presentan su propia oferta específica (naturaleza, cultura, gastronomía, enoturismo, sol y playa, nieve, etc.) que atrae, según el caso, diferentes perfiles de turistas residentes y extranjeros.• Reconocimiento internacional. 11 sitios y 3 bienes culturales inmateriales declarados Patrimonios de la Humanidad UNESCO conforman algunos de los principales atractivos turísticos.• Amplia oferta de destinos vinculados con la naturaleza, en consonancia con la creciente preferencia de los turistas por este tipo de producto y la práctica de un turismo sustentable que preserve el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural y el contacto respetuoso con las comunidades locales.• Potencial de desarrollo para más de 130 destinos distribuidos en todo el territorio con capacidad de alojamiento y más de 250 destinos por vínculos con atractivos naturales y culturales de relevancia.• Buena infraestructura de transporte aéreo, con aeropuertos distribuidos en gran parte del territorio y capacidad instalada para ampliar las rutas y la frecuencia de los vuelos de cabotaje e internacionales.• Infraestructura de transporte marítimo muy buena en CABA. En desarrollo en Ushuaia e incipiente en Puerto Madryn.• Sistema vial argentino desarrollado en todo el territorio. Potencial para desarrollar rutas escénicas como producto para integrar la red vial al desarrollo turístico• Infraestructura hotelera desarrollada en todo el territorio. Sector hotelero líder en la implementación de políticas sustentables y cuidado del medio ambiente, tendencia que paulatinamente se va extendiendo a otros tipos de turismo, como el turismo rural y al resto de los actores de la cadena, promoviendo prácticas sustentables en los medios de transporte y alojamiento.• Sector de agencias de viajes que trabaja con turismo interno y receptivo con presencia en todo el territorio.

Figura 6.1: Diagnóstico de la cadena de valor turismo. Oportunidades

Desafíos
<ul style="list-style-type: none">• Desconcentrar la oferta turística en el territorio. Si bien existe potencial en todas las regiones, el mayor nivel de desarrollo se concentra en pocos destinos.• Reducir la alta estacionalidad de la actividad, reforzando la oferta existente en cada destino con productos complementarios que prolonguen la estadía y extiendan la visitación en el tiempo (por ejemplo, turismo de naturaleza).• Desarrollar y distribuir los flujos turísticos, desarrollando circuitos que vinculen destinos consolidados y emergentes.• Aumentar la presencia del turismo de no residentes en algunos destinos.• Mejorar la infraestructura vial en determinadas regiones.• Desconcentrar las rutas aéreas con escala en Buenos Aires con conexiones directas entre destinos.• Construcción de aeropuertos para mejorar la conectividad de regiones turísticas que presentan potencial para el turismo receptivo, como la Puna o la Patagonia Austral en la cordillera.• Desarrollar el turismo de cruceros fluvial en el Litoral (Hidrografía).• Desarrollar puertos de cruceros marítimos en otros destinos del Mar Argentino como Mar del Plata en provincia de Buenos Aires o Camarones en Chubut.• Prolongar la estadía de los turistas de crucero en el territorio en todos los puertos.• Disminuir la participación del turismo emisor en la comercialización de las Agencias de Viaje.

Figura 6.2: Diagnóstico de la cadena de valor turismo. Desafíos

7 Conclusiones y lineamientos de política

Nuestro país cuenta con recursos y capacidades para lograr un mayor desarrollo de la cadena del valor de turismo. En la vasta diversidad de destinos en los cuales se puede experimentar diferentes tipos de turismo, se encuentra presente un conjunto amplio y heterogéneo de actores que desarrollan su actividad.

La pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en este sector, en línea con lo sucedido a nivel mundial, generando una fuerte caída de la actividad y una importante pérdida de puestos de trabajo, cuyos efectos, si bien fueron morigerados por la batería de medidas de asistencia e impulso a la demanda establecidos por el Estado, se extendieron por un tiempo más prolongado en comparación con otros sectores de la economía.

El punto de inflexión marcado por la crisis sanitaria constituyó también una oportunidad para esta cadena de valor, no solo porque visibilizó la relevancia que tiene como dinamizadora de la actividad económica, empleo, economías regionales y generación de divisas, sino también porque obligó a repensar la estrategia de desarrollo turístico en nuestro país. En ese marco, [La Ruta Natural](#) lanzada por el Ministerio de Turismo y Deportes ha puesto en valor la diversidad de destinos de naturaleza e histórico culturales con los que cuenta nuestro país, constituyendo una herramienta que integra las políticas de promoción y desarrollo turístico. A partir de la definición de diferentes circuitos y rutas, se identifican los destinos consolidados y emergentes, lo que permite definir políticas diferenciadas.

Asimismo, se presenta un nuevo desafío vinculado al rol de las grandes urbes, las cuales presentan diferencias en términos de su nivel de atractividad y/o función de nodo de distribución hacia otros destinos. En este sentido, el posicionamiento de la Ruta Natural puede ser una ventana de oportunidad para articular lo natural y lo urbano, favoreciendo el desarrollo y la potencial oferta turística de las ciudades vinculada a la cultura, gastronomía y turismo de eventos y reuniones.

Este nuevo ordenamiento territorial abre una ventana de oportunidad para promocionar el turismo receptivo y profundizar el interno. Asimismo, constituye un punto de partida para definir políticas transversales, así como específicas que contemplen los distintos niveles de desarrollo relativo de los destinos. Entre las políticas transversales, aparecen como de mayor relevancia, tanto la inversión en servicios básicos, transporte y comunicaciones, como aquella complementaria para la puesta en valor los destinos turísticos. Asimismo, aparece la necesidad de mayores y mejores condiciones de acceso al financiamiento, si bien existen

diferentes líneas de financiamiento tanto de bancos públicos y privados como del propio gobierno nacional.

Frente a la necesidad de mejorar la infraestructura de las provincias y municipios, desde 2020 se encuentra en marcha el [Programa 50 destinos](#), que tiene por objetivo dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial¹². Dentro de las políticas específicas, aparecen la adaptación a las particularidades de los destinos/actores de las cadenas de valor, tanto de los programas de promoción como de los de desarrollo orientados a la mejora de la calidad, inversiones en infraestructura y fortalecimiento de los proveedores.

Bibliografía

- Boletín Oficial de la República Argentina (2020): *Ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística nacional (N° 27.563)*, BORA.
- Dirección Nacional de Mercados y Estadística (2022): “Directrices de Gestión Ambiental”, Dirección Nacional de Mercados y Estadística, Subsecretaría de Desarrollo Estratégico, Ministerio de Turismo y Deportes.
- Garry, Stefanie, y Raúl Martínez (2017): “Fortalecimiento de la cadena de turismo en el departamento de La Libertad en El Salvador”, *Fortalecimiento de cadenas de valor rurales*. Santiago: CEPAL, 2017. LC/TS. 2017/24. p. 293-345.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020): *Encuesta de Ocupación Hotelera - EOH : aspectos metodológicos*, Buenos Aires, INDEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018): *Encuesta de Turismo Internacional - ETI : aspectos metodológicos*, Buenos Aires, INDEC.
- Ministerio de Hacienda (2018): *Informes de Cadenas de Valor. Turismo*, Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016): *Informes de Cadenas de Valor. Servicios turísticos*, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
- Oddone, Nahuel, y Ramón Pérez (2016): *Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor*, CEPAL.
- Organización Mundial de Turismo, Comisión Europea, Naciones Unidas, y Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2008): *Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual*, Luxemburgo/Madrid/París/Nueva York, ONU, <<https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789213612392>>.
- Organización Mundial del Turismo (2021): *The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19*, World Tourism Organization (UNWTO), <<https://doi.org/10.18111/9789284423200>>.
- Organización Mundial del Turismo, Naciones Unidas y (2010): *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008*, Madrid/Nueva York, ONU, <https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1s.pdf>.
- Portillo, Ricardo Blanco (2006): “El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”, *Estudios turísticos*, Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, 169, p. 170.
- Sánchez, Jorge (2017): “El mercado doméstico de transporte interurbano de pasajeros en la Argentina”, Centro de estudios para el cambio estructural.
- World Economic Forum (2019): “The Travel & Tourism Competitiveness Report”,.
- Yılmaz, Yildirim, y Umit S. Bititci (2006): “Performance measurement in tourism: a value chain model”, *International journal of contemporary hospitality management*, Emerald Group Publishing Limited.
-

1. El trabajo que acá publica la Dirección Nacional de Mercados y Estadística de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes contó con el aporte de la consultoría “Caracterización de oportunidades de la cadena de valor de turismo, en el marco del PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (Préstamo BID 2606/OC-AR)” a cargo de Mg. María Josefina Grosso.↵
2. La contribución directa incluye transporte, alojamiento, empresas de viajes, servicios de alimentos y bebidas, entre otros.↵
3. <https://www.unwto.org/tourism-data/country-profile-outbound-tourism>↵
4. Fuente: Dirección de Desarrollo de Turismo de Naturaleza del Ministerio de Turismo y Deportes.↵
5. <https://www.yvera.tur.ar/sinta/informe/info/turismo-internacional>↵
6. Registra tanto los bienes y servicios que los viajeros no residentes adquieren para uso propio en el país en estadías menores a un año como aquellos gastos que realizan los residentes en el exterior.↵
7. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18829-27128/texto>↵
8. A través de la Ley N° 25.599 de 2002, Resolución N° 23 de 2014 y múltiples resoluciones complementarias.↵
9. Puede consultarse el tablero de Agencias de Viajes elaborado por la DNMyE: <https://tableros.yvera.tur.ar/agencias/>↵
10. Este resultado se atenuó cuando la empresa LATAM dejó de operar en vuelos de cabotaje: la participación de Aerolíneas Argentinas, antes de la llegada de las lowcost, era del 75% en 2017, mientras que en 2019 llegó a 63% y en 2022 a 72%.↵
11. Incluye casas, departamentos o viviendas de alquiler, entre otros. Se trata de alojamientos que no cumplen con los requerimientos para ser clasificados como un establecimiento hotelero o parahotelero, siguiendo las legislaciones provinciales.↵
12. Se financian distintos tipos de obras, como la ampliación, instalación, creación, mejoramiento, recuperación o puesta en valor, rehabilitación y/o refuncionalización de bienes inmuebles, equipamiento o instalaciones que requieren materiales para su proceso de construcción y finalización.↵

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- [Informes](#): Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- [Tableros y Reportes](#): El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - [Turismo internacional](#): Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - [Conectividad aérea](#): Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - [Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\)](#): Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - [Agencias de Viajes](#): Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - [Cruceismo](#): Tablero interactivo con información sobre el cruceismo en Argentina
 - [Visor SIG Turismo](#): Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - [MapeAr](#): tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - [Turismo internacional](#): El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - [EVyTH](#): Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - [Naturaleza](#): Información de visitas a Parques Nacionales
 - [Ocupación hotelera](#) Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - [Turismo en el mercado de cambios \(BCRA\)](#) Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - [Empleo en turismo](#): Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina